

PHILOLOGICAL SCIENCES

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ В ТАМОЖЕННЫХ КНИГАХ XVII ВЕКА

Гадимова М.Э.

Бакинский государственный университет,
Магистрантка филологического факультета
Баку, Азербайджан

THE QUANTITATIVE NUMERALS IN CUSTOMS BOOKS OF 17th CENTURY

Gadimova M.

Baku State University,
Master's student of the Faculty of Philology
Baku, Azerbaijan

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются памятники XVII века. Это таможенные книги. Цель исследования – на материале памятников деловой письменности выявить и проанализировать собственно количественные числительные от 1 до 19. При изучении памятников письменности были использованы такие методы, как описательный, сравнительно-исторический, т.к. восстанавливалась древнерусская форма выявленных примеров, статистический, ибо примеры сопровождаются указанием частотности их употребления. В ходе исследования таможенных книг XVII века было выявлено и проанализировано **726** количественных числительных. Анализ показал, что, в основном, числительные уже приобрели современные окончания. Однако в **3** написаниях было отмечено совмещение древнерусского и нового окончания.

ABSTRACT

The article deals with analysis of the monuments of the 17th century. These are customs books. The goal of the article is to identify and analyze the actual cardinal numerals from 1 until 19 based on the monuments of business writing. When studying the written monuments the following methods are used: descriptive, comparative-historical ones, as the ancient Russian form of the identified examples is restored, the statistical method, because the examples are accompanied by an indication of their frequency consumption. During the study of customs books of the 17th century, **726** cardinal numerals are identified and analyzed. The analysis showed that, basically, numerals have already acquired modern endings. However, a combination of Old Russian and new ending is noted in **3** spellings.

Ключевые слова: история русского языка, имя числительное, количественные числительные, таможенные книги XVII века.

Keywords: history of the Russian language, numeral, cardinal numerals, customs books of the 17th century.

В настоящей статье исследуются имена числительные. Цель работы – выявить и проанализировать в таможенных книгах XVII века собственно количественные числительные от 1 до 19.

Учитывая то, что числительные прошли долгий путь исторического развития, сложившись как часть речи лишь к XVII веку, данный класс слов анализируется нами на материале старорусского языка.

Материалом исследования явились памятники южновеликорусского наречия XVII века делового содержания. «Под общим названием таможенных в издание включены главным образом собственно таможенные книги, а кроме того, и фрагменты книг, примыкавших к собственно таможенным и по явно фискальному назначению, и по тому, что вместе с первыми велись одной администрацией, наконец, еще и по тому, что вместе с собственно таможенными они составляли единый комплекс приходно-расходной документации по каждому отдельному городу». [1, с. 4]

Исследуемый материал подается следующим образом: приводится числительное и рядом указывается номер страницы памятника, на которой данный пример зафиксирован. Если какое-либо написание отмечено несколько раз, это указывается в скобках. При анализе форм числительных был использован этимологический онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера. [2] Каждое числительное иллюстрируется в предложении, взятом из текста таможенных книг, при этом указывается номер таможенной книги и страница, где отмечена приведенная форма.

Один

Адна денга – 19. Пример: «...» *грива налева звездачол на лъвамъ окараке пятно купил туленин посацкои члвкъ Семень Егунав дал пятнацат рублев с продавца всята с шерсти десят денег с купъца всята с рубля по пяти денег и всег с них всята чатырнацат алтнъ адна денга.* (ТК-3, с. 19)

До падения редуцированного согласный Д в числительном был мягким, так как он находился перед гласным переднего ряда **Б: одьна**. В древнерусском языке, в силу действия закона слогового

сингармонизма, мягкий согласный употреблялся с гласным переднего ряда, а твердый согласный – с гласным непереднего ряда. Согласный **Д** был непарным твердым до падения редуцированных. Однако он мог употребляться с гласными переднего ряда, к которым относился и **Ь**. При этом согласный позиционно смягчался. После утраты кратких гласных произошло отверждение **Д**: *одьна* → *одна*. Учитывая то, что аканье характерно для южновеликорусских говоров, в данной форме числительного оно нашло свое отражение: *одна* → *адна*.

Безь одного – 25. Необходимо отметить одну графическую особенность таможенных книг: довольно часто вместо буквы **З** (земля) употребляется **С** (зело), которая еще в древнерусский период совпала по звучанию с **З**: *безь*. До падения редуцированных гласных форма Р.п. включала **Ь**, и в окончании выступало **О**: *одьного*. После утраты **Ь**, который находился в слабой позиции, так как стоял перед слогом с гласным полного образования, возникла форма *одного*. Она употребляется в современном русском языке. Однако в исследуемом памятнике письменности отмечено иное окончание: *-аго*.

«В XV-XVI веках количество случаев написания буквы *А* вместо *О* в безударных слогах быстро возрастает. Одновременно появляются написания *О* вместо безударного *А* (обязон, толант, задовити), которые являются косвенным отражением неразличения [o] и [a] в безударном положении». [3, с. 175]

Аканье, которое нашло свое отражение в анализируемых таможенных книгах, отмечено избирательно. Так, в начале слова часто сохраняется **О**, а в окончании пишется **А**.

Два

Дьва рубля – 21. В памятнике зафиксирована древнерусская форма, которая была у числительного м.р. до падения редуцированных гласных.

Два рубли – 7 (5), 8 (10), 9 (5), 10 (3), 11 (2), 13 (3), 14, 15 (4), 16 (3), 17 (2), 18 (4), 20 (4), 22 (3), 23 (2), 24 (5), 25 (8), 26 (2), 27.

Приведенный пример отражает результат падения редуцированных гласных. Учитывая то, что до утраты **Ь**, **Ь** в слове был слабый редуцированный, так как он стоял перед слогом с гласным полного образования, то в эпоху падения кратких гласных **Ь** утратился. Такая форма употребляется и теперь: *дьва* → *два*.

К двум решеткам – 12. В Д.п. ж.р. первоначально выступала форма *дьвѣма*. Появление основы *дву-* связано с тем, что в Р.п. очень рано стала употребляться форма *дьвоу* вместо *дьвою*. Она проникла как основа во все падежи числительного, в том числе и в Д.п. Изменение основ было связано со стремлением иметь во всех падежах общую основу. Таким образом, произошло выравнивание парадигм данного числительного.

Да дву драгуном – 10 (2), 11.

У дву избах – 11, 12, 18. Пример: *Июля въ I день бита у дву избах дѣвѣ печи за роботу извоо дана полта рубли*. (ТК-2, с. 11)

Двѣ печи – 11, 19 (2), 20 (2), 21 (3), 22 (5), 23

(3), 24 (12), 25 (5), 26 (3), 27 (2).

В данной форме отмечен результат утраты краткого гласного: *дьвѣ* → *дѣвѣ*.

Две денги – 7 (2), 8 (4), 9 (9), 10 (2), 11 (4), 12 (3), 13 (2), 14 (2), 15 (3), 16 (4), 17, 18 (2).

Форма женского рода отражает результат падения редуцированного и изменение **Ь** в **Е**: *дьвѣ* → *дѣвѣ* → *дѣе*.

Три

Три – 7 (2), 8 (5), 9 (2), 10 (2), 11, 12, 13 (3), 14 (2), 15, 16 (6), 17 (2), 18 (9), 19, 20, 21, 22 (3), 23 (4), 24 (8), 25 (5), 26 (7), 27 (4). Пример: *Сентября съ А з числа сентября же по Л число куплена свѣчь на три алтна на две денги*. (ТК-1, с. 9)

Приведенное числительное не сохранило своего древнерусского состояния и претерпело изменения. Так, в И.п. м.р. оно имело форму *триє* (*трыє*). А в женском и среднем роде в И.п. выступала одинаковая форма *три*. В процессе становления числительных как особой части речи различие по родам было утрачено. Установилась одна форма *три* для всех родов. Учитывая то, что утрата родовых различий произошла к XVII в., подобное изменение нашло свое отражение в исследуемых памятниках письменности.

Трем члвком – 10. В Д.п. отмечен результат утраты редуцированных: *трымь* → *трѣм*. Слабый **Ь**, находящийся в абсолютном конце неодносложного слова, утратился. А **Ь** был в сильной позиции, так как стоял перед слогом со слабым редуцированным, поэтому он изменился в **Е**.

Четыре

Четыре денги – 19, 20, 21, 22 (16), 23(3), 24 (7), 25 (5), 26 (4), 27 (5). Пример: *Августа въ Е де куплена пят дестей бумаги дано десят алтнь чѣтыре денги*. (ТК-3, с. 20)

Четыря рубли денех – 10.

Чатыре денги – 19 (5), 20 (4), 21 (2).

Чатыря денги – 7 (2), 8 (11), 9 (7), 10 (8), 11 (8), 12 (7), 13 (12), 14 (16), 15 (17), 16 (16), 17 (8), 18 (9). Пример: *Тово ж числа взята пошлин с комаричинина Данилки СѸстапова хлѣбнои продажи с чатых рублеи три алтна две денги полозовог три алтна хѣрнова да пишева чатыря денги*. (ТК-2, с.16)

На четырех воех – 23. В М.п. отмечен результат утраты редуцированных: *чѣтырѣхъ* → *чѣтырѣх*. Слабый **Ь**, находящийся в абсолютном конце неодносложного слова, утратился. А **Ь** был в сильной позиции, так как стоял перед слогом со слабым редуцированным, поэтому он изменился в **Е**.

С чатырех рублей – 14, 16, 18 (2).

Пять

Пять – 23 (2), 24, 25. Данное числительное раньше писалось с юсом малым: *пѣть*. Как известно, «*носовые гласные Ж и А* были характерны только для древнейшей поры (дописьменный период) в истории языка восточных славян, они были утрачены до появления первых памятников письменности. **О^Н** изменился у восточных славян в звук [y], **Е^Н** – в [’a]». [4, с. 34] Поэтому в памятниках письменности стали смешивать буквы юс малый и йотированный **а**. В исследуемых же таможенных

книгах XVII века вместо **А** употребляется **я**.

Пят – 7 (2), 9 (3), 10, 11 (2), 12 (2), 13 (2), 14, 15, 16 (3), 17 (4), 18 (3), 20 (3), 21, 23 (2), 24 (5), 25 (3), 26 (3). Пример: *РН з году месеца июня съ А з числа собрано пошлинных денех таможеннова збору июля по А е число **пят** рублев два алтна.* (ТК-1, с. 7) Пример: *Марта въ КГ дн приехол с Москвы Гаврила Василевъ снъ Бурог товару у нег сто портищъ нашивок три десятка колпаков **пят** дюжин самков два пуда свинцу полпуда квасов пошлин взято три алтна двѣ де.* (ТК-4, с. 24)

Пет денех – 12. Пример: *Декабря въ КГ днь по гсдрву црву и великаг князя Алеѣѣя Михайловича всеа Русии указу и по приказу воеводы Тимооѣя Федоровича Бутурлина взята ис кобацких дохов на гостини двор полведра вина литовскимъ послонцом Ѡедки Чигирину с товарищи а вину цена петнацат алтын **пет** денех.* (ТК-2, с. 12)

Пяти лѣт - 16, 17 (3), 19 (6), 21.

С пяти рублей - 16, 18 (4).

Шесть

Шесть рублей – 19 (6), 20, 21 (2), 22 (2), 23 (2), 24 (3), 25, 27 (4).

Щесть алтын – 8 (3), 9 (2), 10 (2), 11 (2), 12 (2), 13 (3), 15, 16 (3), 17 (2).

Со **шьти** рублей – 16 (2).

Со **шти** рублей - 12, 15, 16, 17, 23.

С шестью чесноку – 22. Пример: *Июля в трети на десять дн приехол ис Курско Семен Алябьев товару у нег сорокъ тысяч **с шестью** чесноку пошлинъ взято осмь алтнъ четыре де.* (ТК-4, с. 22)

Семь

Семь денех – 7 (2), 9, 12, 15, 20, 23 (3), 24 (2), 25 (4). Пример: *Марта въ ГГ дн приехол съ Елца Моѣим Исаев сам друг товару у нег два воста соли пошлин взято **семь** алтнъ двѣ де.* (ТК-4, с. 24)

На конце слова употреблен **Ъ** вместо этимологического **Ь**. Подобное смешение букв произошло после падения редуцированных. Связано оно с тем, что краткие гласные перестали быть самостоятельными фонемами.

Сем рублей - 9, 12, 17, 18, 24.

Семи лѣт - 13, 17, 18, 19.

Восемь

Восмь рублей - 7, 8, 9, 10, 13, 14 (8), 15 (3), 16, 17, 18 (2), 20 (4), 22 (3), 23 (3), 24, 25, 26 (2).

В данной форме опущен гласный **Е**, а на конце слова употреблен **Ъ** вместо этимологического **Ь**.

Числительное **восемь** возникло из **осемь**, т.е. возникает протетический **В**. В русском языке перед начальным **О** согласный **В** развивался только тогда, когда на гласный **О** падало ударение: **вѣсемь**.

Восми лѣт - 13, 17 (2), 18.

СѸми рублей – 10. Пример: *Марта въ Ѡ днь по гсдрву црву и великаг князя Алеѣѣя Михайловича всеа Русии указу и по приказу столника и воеводы князя Федора Андрѣевича Хилкова взята в сѣзжею избу ис кобацких ис томоженных даходов трицат **семь** рублев денех на жалованя белгородцкому соборному троицкому попу Костентину... да Стенки Данилову по **СѸми** рублев члвку.* (ТК-2, с. 10)

Как известно, буква **СѸ** использовалась, в ос-

новном, в словах греческого происхождения. Однако в памятниках письменности она употребляется и в славянских словах. Еще в древнерусском языке эта буква писалась в начале слова. Именно такое написание отражает и выявленный пример.

С осми рублей – 15.

В последних двух примерах отражается старославянская форма числительного – **осмь**, т.е. без начального, или протетического, **В**.

Девять

Девять алтнъ - 23, 24, 25. Как и числительное **пять**, форма **девять** раньше писалась с юсом малым: **девалтъ**. Но юс малый стал передавать звук [’а]. Поэтому в памятниках письменности вместо **А** употребляется **я**.

Девет алтын - 13, 18. Пример: *Апрѣля въ КС днь взята пошлин с литвина Ларки Данилова со пшенои продажи з **девети** рублей **девет** алтын полозовог три алтна хѣрнова да пишева чатыря денги.* (ТК-2, с. 18)

В деловых документах данное числительное пишется со смешением букв **Е** и **Я**. В приведенном написании вместо этимологического юса малого употреблена буква **Е**.

З девети рублей – 18. В представленной словоформе произошла ассимиляция по звонкости. В древнерусском языке до падения редуцированных она выглядела следующим образом: **съ девати**.

После утраты слабого **Ъ** глухой согласный **С** оказался перед звонким **Д**. Произошло уподобление глухого согласного звонкому: **съ девати** → **с девати** → **з девати**. Что и отразилось в памятнике. А вместо юса малого также употреблена буква **Е**.

Девят алтнъ - 20, 22, 26.

Десять

Десять алтнъ – 23 (4), 24 (2), 25 (2), 26, 27. Как и числительное **пять**, форма **десять** раньше писалась с юсом малым: **десалтъ**. После того, как юс малый стал передавать звук [’а], в памятниках письменности вместо **А** употребляется **я**.

Десет денех – 7 (2), 8 (4), 9 (4), 10 (4), 12 (3), 16, 17, 18 (2). Пример: *Апрѣля въ I де подѣлавали два зомка житницы замыкат СѸт дѣла дана **десет** денех.* (ТК-1, с. 8)

Десят денег – 19 (4), 20, 21, 22, 23, 24, 26 (3), 27.

З десети рублей - 15, 18, 19, 20. В данной форме наблюдается ассимиляция по звонкости. До падения редуцированных словоформа выглядела следующим образом: **съ десати**. После того, как произошла утрата слабого **Ъ**, глухой согласный **С** оказался перед звонким **Д**. Произошло уподобление глухого согласного звонкому: **съ десати** → **с десати** → **з десати**. Это отразилось и в исследуемом памятнике. В данном примере вместо юса малого употреблена буква **Е**: **з десети**.

С десяти воз рыбы – 25 (2).

Выше уже отмечалась графическая особенность таможенных книг: довольно часто вместо буквы **З** (земля) употребляется **С** (зело), которая еще в древнерусский период совпала по звучанию с **З**: **съ десяти**.

Одиннадцать

СѸдиннацѧт – 8.

В древнерусском языке числительные от *одиннацѧти* до *девѧтнацѧти* были образованы при помощи соединения числительных (*одинъ*) с предлогом *на* и формой родительного падежа единственного числа от *десѧть* - *десѧте*: *одинъ на десѧте*. Но со временем последняя часть словосочетания (*десѧте*) утратила собственное ударение и стала энклитикой: *одѧнь-на-десѧте*. Затем происходит редукция гласных, и числительное пишется в одно слово: *одѧньнадѧсѧть*. Все это вместе с утратой редуцированных привело к изменению переднеязычных согласных: *дс* → *тс* → *ц*. Возникает форма -дцѧть: *одиннацѧть*. В анализируемых таможенных книгах отражается также выпадение переднеязычного зубного Д перед таким же переднеязычным зубным Ц: *одиннацѧт*.

Помимо букв *А* и *О* в начале слова, в памятниках встречается написание числительного *одиннацѧть* с буквой *СѸ* (от): *СѸдиннацѧт*.

С *одиннацѧти* воз рыбы - 25.

С *одиннацѧти* рублей - 18. Пример: *Тово ж числа взята пошлин с литвина Юрки Кирилова со пшеною продажи с одиннацѧти рублеи адѧнцѧт алтын полозовог три алтна хѣрнова да пшевеа чатыря денги*. (ТК-2, с. 18)

Адинцѧт алтын - 18.

Адиннацѧт рублей – 19 (2), 21.

Адиннацѧт юѢтеи - 26. В отмеченном в таможенных книгах примере произошло изменение согласных в связи с ассимиляцией по глухости. Звонкий Д уподобляется глухому Ц. Так появляется Т.

Написание двойной согласной объясняется тем, что одна *Н* относится к слову «*один*», а другая - к предлогу «*на*». В данной форме числительного отмечено также аканье: *одиннацѧть* → *адѧннатцѧт*.

Двенадцать

Двенацѧт алтын – 7 (3), 9, 16, 20. Как и в случае с *одиннацѧть*, данное числительное образовалось путем соединения числительного (*дѧвь*), предлога (*на*) и *десѧте* (Р.п. ед.ч. от *десѧть*). Также произошло выпадение переднеязычного зубного Д перед таким же переднеязычным зубным Ц.

З *двунацѧти* рублей – 16 (2). Пример: *Марта въ SI днь взята пошлин с литвина Екимки Иванова со пшеною продажи з двунацѧти рублеи двенацѧт алтын полозовог три алтна хѣрнова да пше чатыря денги*. (ТК-2, с. 16)

Как уже было отмечено, появление основы *дву-* связано с тем, что в родительном падеже очень рано стала употребляться форма *дѧвоу* вместо *дѧвою*. Она проникла как основа во все падежи числительного.

Изменение корня в данном примере, употребленном в родительном падеже, было связано со стремлением везде иметь общую основу. Здесь также наблюдается выпадение переднеязычного зубного Д перед переднеязычным зубным Ц. С предлогом произошла ассимиляция по звонкости, т.е. уподобление глухого согласного звонкому: *сѧ*

двунацѧти → *с двунацѧти* → *з двунацѧти*.

Дѧвѧнатцѧть прутѧ - 21, 24, 26. В данной форме отмечен результат утраты краткого гласного: *дѧвь* → *дѧвѧ*: *дѧвѧнацѧть* → *дѧвѧнатцѧть*. Наблюдается ассимиляция по глухости, где звонкий согласный Д, уподобляясь глухому Ц, превращается в Т: *дѧвѧнацѧть* → *дѧвѧнатцѧть*. В современном русском языке на месте *ѧ* употребляется е.

Дѧвѧнатцѧт концов – 22 (2), 24, 25, 26 (2).

Необходимо отметить то, что в исследуемых памятниках письменности мягкость конечного согласного передается непоследовательно. Имеются написания с *Ь* на конце и без него. Причем это касается не только разных числительных, но и одних и тех же форм. Например: *дѧвѧнатцѧть* и *дѧвѧнатцѧт*.

Тринадцать

Тринацѧт рублей – 7 (3), 10, 11, 13, 15. Как было отмечено выше, числительное *тринацѧть* произошло от сочетания *три* + предлог *на* + Р.п. ед.ч. *десѧте*. После превращения в энклитику (*три-на-десѧте*), редукции гласных и изменения группы согласных, образовалась форма -дцѧть. Редуцированный *Ь* на конце выпадает. Ударение в данном случае падает не на корень числительного, а на предлог. Переднеязычный зубной Д выпадает перед переднеязычным зубным Ц.

Тринацѧт алтнь - 23, 24 (2), 26, 27. Пример: *Таво ж числа взято с усмонских атаманов с Федора Петрово да с Семено Калачниково да з Гришии Чертовкино с выгонных лошадеи с сорока рублей пошлин взято тринацѧт алтнь дѧвь де*. (ТК-4, с. 27)

Тринацѧть – 26. Буква *Ь* на конце сохраняется.

Четырнадцать

Четырнатцѧть алтнь – 24. В примере произошли те же изменения, что и с числительным *одиннацѧть*.

Четырнатцѧт алтнь - 22, 24, 25, 26.

С *четырнатцѧти* рублей – 22.

Чатырнацѧт рублей - 7, 12 (2), 16, 19. Пример: *Марта въ KE днь взя пошлин с литвина Аврамки Лукьянова с рыбной продажи с чатырнацѧти рублеи чатырнацѧт алтын полозовог два алтна хѣрнова да пшевеа чатыря денги*. (ТК-2, с. 16)

При анализе памятника были выявлены разные формы числительного с корнем *четыре* - с гласными *А* и *Е*. В данном примере отражается диалектное произношение, так как в корне употреблена гласная *А*. Наблюдается также выпадение Д перед Ц. Буква *Ь* на конце также отсутствует.

С *чатырнацѧти* рублей – 16.

Пятнадцать

Пятнатцѧть алтнь - 24, 27.

Как и счетное слово *пѧть*, данное числительное раньше писалось с юсом малым: *пѧть на десѧте*. Как уже отмечалось, к X веку носовые гласные в древнерусском языке утратились. Юс малый стал передавать звук [ʔa]. Поэтому в памятниках письменности стали писать вместо *ѧ* йотированный *а*. Со временем произошло также изменение группы согласных: вторая часть (*десѧте*)

превратилась в **-дцать**. В данном примере наблюдается также ассимиляция по глухости.

Пятнатцат рублевъ – 23.

Пятнацат рублев - 7, 19. В написании отмечено выпадение **Д** перед **Ц**. Буква **Ь** на конце не употреблена.

Петнацат рублев - 11, 12 (2), 15, 18.

Петинацати рублев - 12, 15, 18. Пример: *Апрѣля въ КѠ днь взята пошлин с литвы Янки Яковлева да Гришки Сабатенка со пшеной продажи с **петинацати** рублеи **петнацат** алтын полозовог три алтна хърнова да пшева восемь денех.* (ТК-2, с. 18)

В последних двух примерах вместо этимологического **А** отмечено не **Я**, как в большинстве случаев, а **Е**.

Шестнадцать

Шеснатцать концов – 24.

Числительное образовалось путем соединения **шесть на деслате**. Со временем произошло изменение группы согласных, вторая часть (**деслате**) превратилась в **-дцать: шестнадцать**. Возникло такое написание, которое закрепилось и в современном русском языке. Подобные формы нашли свое отражение уже в памятниках XIV века.

В примере, отмеченном в таможенных книгах, можно выделить два фонетических процесса – упрощение групп согласных и ассимиляцию по глухости. После падения редуцированных в числительном образовалась труднопроизносимая группа согласных **СТН**. Учитывая то, что все звуки были одной зоны образования, т.е. переднеязычные зубные, происходит упрощение группы согласных путем выпадения одного из звуков: **стн** → **сн**. А звонкий согласный **Д**, оказавшись перед глухим **Ц**, оглушается.

Таким образом, происходит расхождение произношения и написания слова.

Шеснацат алтнъ – 21. В данном примере произошло выпадение **Д** перед **Ц**. Буква **Ь** на конце не пишется.

Со **штинацати** рублеи – 13.

Интерес представляет приведенная выше форма родительного падежа числительного, так как она отражает склонение первой части счетного слова.

В древнерусском языке название этого числительного было составным. При его склонении изменялась только *первая часть сочетания*: Р.п. **шести на деслате**. После того, как возникает новая форма числительного, где уже не выделяется самостоятельно слово **деслате**, так как оно в результате утраты ударения и дальнейшей редукции превратилось в **-дцать**, у счетного слова стала изменяться только *вторая часть*. Это связано с тем, что из первоначальной составной формы оно изменилось в неразложимое целое.

В исследуемых же памятниках XVII века, наряду с новой формой, отмечена старая форма склонения числительного. Несмотря на то, что счетное слово давно уже перестало быть составным и получило формы изменения второй части числительного (ср. **шестнадцати**), т.е. такие же, как в

современном русском языке, в анализируемом примере отмечено и старое, и новое окончание: **штиннацати**.

Шеснатцат алтнъ - 21, 22 (2), 27 (2).

Шеснацат алтнъ - 7, 12, 15, 17.

Шестьнацат алтын – 9 (2), 14 (3). Пример: *Тово ж числа взя пошлин с курченина Богдашки Лучникова с товарной продажи з двацати рублеи **шестьнацат** алтын чатыря денги полозовог алтын хърнова да пшева чатыря денги.* (ТК-2, с. 14)

Два последних примера отмечены с написанием **Щ** вместо **Ш**. Возможно, это связано с влиянием говоров, где **Щ** является не мягким, а твердым согласным. Писцы, которые делали записи в таможенных книгах, могли быть выходцами из разных мест и носителями разных говоров. Как известно, в деловой и бытовой письменности отражалось живое произношение, свойственное говору писца. Как доказательство, можно вспомнить слово с переходом **Е** в **О**, которое закрепилось в литературном языке – **тѣща**. Здесь не было условий для данного фонетического процесса, ибо переход осуществлялся после мягкого согласного перед твердым. А в русском литературном языке согласный **Щ** сохранил свою мягкость. Данная форма возникла под влиянием говоров, в которых **Щ** выступал как твердый **ШШ**. Тогда становится понятным изменение **Е** в **О** перед таким согласным.

Семнадцать

Семнатцать алтнъ – 24. Числительное образовалось путем соединения **семь на деслате**. Изменения в слове произошли те же, что и в числительном **одиннадцать**.

Семнацат рублев - 11, 16. Пример: *Тово ж числа взята пошлин с литвы Иенатки Павлова с товаришии с рыбной продажи **семинацати** рублеи **семнацат** алтын полозовог три алтна хърнава да пшева чатыря денги.* (ТК-2, с. 16)

Семинацати рублеи – 16. В древнерусском языке название этого числительного было составным. При его склонении изменялась только *первая часть сочетания*: Р.п. **семи на деслате**. После того, как возникает новая форма числительного, где уже не выделяется самостоятельно слово **деслате**, так как оно в результате утраты ударения и дальнейшей редукции превратилось в **-дцать**, у счетного слова стала изменяться только *вторая часть*.

В исследуемых памятниках, наряду с новой, отмечена и старая форма склонения числительного. Несмотря на то, что счетное слово давно уже перестало быть составным и получило формы изменения второй части числительного (ср. **семнадцати**), в анализируемом примере отмечено и старое, и новое окончание: **семинацати**.

Восемнадцать

Осмнатцат алтнъ – 26. Числительное образовалось путем соединения старославянского **осемь на деслате**. Со временем произошло изменение второй части сочетания, которая превратилась в **-дцать**. В данном примере наблюдается также ассимиляция по глухости: **Д** перед глухим **Ц** превращается в **Т**. **А Ъ** на конце выпадает.

Необходимо отметить, что в русском языке в

числительном *осѣмь на десѣте* возникает протетический **В**. Перед начальным **О** согласный **В** развивался только тогда, когда на гласный **О** падало ударение. Ср.: *вѣосѣмь*. Оттуда и *восемнадцать*.

Асмнацат алтнѣ – 19. Пример: *Тово жа числа всята с таварнаи маскотиннаи продажи з белагородца с пушкаря с Акима Мякотина з двацати рублев с рубля по пяти денег полазавог алтнѣ явки тишаг хѣрнаг алтнѣ и всег с нег всята асмнацат алтнѣ чатыре денги*. (ТК-3, с. 19)

В данной форме числительного отмечено аканье: *осмнацат* → *асмнацат*.

С **осмнацати** рублей – 15. Здесь также, как в формах числительных *шестнадцать* и *семнадцать*, отразилось не только новое окончание, но и старое.

Числительное *девятнадцать* в памятках письменности не отмечено.

Таким образом, в ходе исследования таможенных книг XVII века были выявлены формы количественных числительных от **1** до **18**. Общее число примеров - **726**. Анализ показал, что, в основном,

числительные уже приобрели современные окончания. Однако в **3** написаниях было отмечено совмещение древнерусского и нового окончания.

Выявленные примеры отражают ряд фонетических явлений, которые осуществились в русском языке в процессе его развития – это ассимиляция, упрощение групп согласных, аканье и т.д. Что касается орфографии счетных слов, то там наблюдается большое количество смешения букв и непоследовательного употребления **Ь**.

Литература

1. Котков С. И., Коткова Н.С. Памятники южно-новеликорусского наречия. Таможенные книги. Москва: Наука, 1982, - 344 с.

2. Этимологический онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера. URL: <https://lexicography.online/etymology/vasmer/>

3. Гейдарова Э.А. Историческая грамматика русского языка. Баку, 2007, - 545 с.

4. Гейдарова Э.А. Историческая фонетика русского языка. Баку: Издательство БГУ, 2007, - 135 с.